

KONSULLIK MUASSASALARI TOMONIDAN NOTARIAL HARAKALARNING AMALGA OSHIRILISHI

Jumaboyev Doniyor Muratboy o'g'li

Qoraqalpoq davlat universiteti yuridika fakulteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6468635>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-aprel 2022

Ma'qullandi: 10- aprel 2022

Chop etildi: 14- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

Konsullik, notarial xizmatlar, konsullik yig'imi, fuqarolar, yuridik va jismoniy shaxslar.

Hozirgi zamon sharoitida konsullik xizmati sifatini samarali tartibda amalga oshirish uchun ularga o'z vakolatlari doirasida beriladigan huquq va majburiyatlar, fuqarolar murojaatlari yuzasidan tegishli tartibdagi qonun hujjatlariga asosan ish olib borishi uchun berilgan notarial harakatlarni amalga oshirish huquqi muhim ahamiyat kasb etadi. Notarial harakatlar - idoralar (notariat) tomonidan huquqiy harakatlarni tasdiqlash, shahodatlash va hujjat berish borasida amalga oshiriladigan ishlar. O'zbekiston Respublikasida Notarial harakatlarni davlat notarial idorasida ishlovchi yoki xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notariuslar amalga oshiradi. Notariuslar bo'lmagan aholi punktlarida fuqarolar yig'inlarining raislari (oqsoqollari), boshqa davlatlarning hududida O'zbekiston Respublikasi konsullik muassasalarining ushbu harakatlarni amalga oshirish vakolati berilgan mansabdor shaxslari amalga oshiradi [1].

ANNOTATSIYA

Konsullik muassasalari tomonidan notarial harakatlarni amalga oshirish tartibini ko'rib chiqish, fuqarolarga samarali notarial xizmatlar ko'rsatish.

O'zbekiston Respublikasida Notarial harakatlar va ularni amalga oshirish qoidalari avvalo Notariat to'g'risida O'zbekiston Respublikasining 1996-yil 26-dekabrda qonuni (o'zgartirish va qo'shimchalar 2003-yil 25-aprelda kiritilgan), shuningdek, unga oid Adliya vazirligi chiqargan normativ-huquqiy hujjatlar hamda boshqa huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Notarial harakatlar notarial idora yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi joylashgan binoda, fuqaro kasalligi, nogironligi tufayli yoki boshqa sabablarga ko'ra bora olmaydigan ayrim hollarda mazkur fuqaro turgan joyda, kasalxonada yoki boshqa joyda amalga oshirilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasida Notarial harakatlar davlat tilida olib boriladi. Rasmiylashtirilgan hujjat matni fuqarolarning talabiga binoan, notarius yoki Notarial harakatlarni amalga oshiruvchi shaxs tomonidan rus tilida yoki imkon bo'lsa, boshqa maqbul tilda beriladi [2].

Konsullikning notarial harakatlarni amalga oshiruvchi mansabdor shaxsi notarial harakatlarni amalga oshirish siriga rioya etishi shart. Konsullikning notarial harakatlarni amalga oshirish sirining oshkor etilishida aybdor bo'lgan mansabdor shaxs O'zbekiston Respublikasi qonuniga muvofiq javobgar bo'ladi. Konsullikning mansabdor shaxsi o'z nomiga va o'z nomidan, o'zining xotini (eri) nomiga va uning nomidan, xotining (erining) va o'zining yaqin qarindoshlari nomiga va ularning nomidan notarial harakatlarni amalga oshirishga haqli emas. Konsullikning mansabdor shaxsi notarial harakatlarni amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlariga amal qiladi.

Konsullikning mansabdor shaxsi quyidagi hollarda notarial harakatlarni amalga oshirishni rad etadi, agar, bunday harakatni amalga oshirish O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlariga zid bo'lsa; muomalaga layoqatsiz fuqaro yoki zarur vakolatlarga ega bo'lmagan vakil notarial harakatni amalga oshirish to'g'risidagi iltimos bilan murojaat etgan bo'lsa; yuridik shaxs nomidan amalga oshiriladigan bitim uning ustavida yoki nizomida ko'rsatilgan maqsadlarga zid bo'lsa; bitim O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarining talablariga nomuvofiq bo'lsa; notarial harakatni amalga oshirish uchun taqdim etiladigan hujjatlar O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga talablariga nomuvofiq bo'lsa. Agar taqdim etilgan hujjatlardan ularning qalbakilashtirilganligi aniq ko'rinib turgan bo'lsa yoki bu haqda shubhalanish uchun yetarli asoslar mavjud bo'lsa, notarial harakatlarni amalga oshirish uchun taqdim etilgan hujjatlar O'zbekiston

Respublikasining qonun hujjatlariga nomuvofiq deb hisoblanadi.

Notarial harakatni amalga oshirish rad etilgan taqdirda, notarial harakatni amalga oshirish rad etilganligi to'g'risida konsullikning mansabdor shaxsi murojaat etilgan kundan e'tiboran uch kunlik muddatdan kechiktirmay qaror chiqaradi va uni notarial harakatni amalga oshirish uchun murojaat etgan shaxsga beradi. Konsullikning mansabdor shaxsi quyidagi notarial harakatlarni amalga oshirish huquqiga ega. Bularga bitimlarni (shartnomalar, vasiyatnomalar, ishonchnomalar va boshqalarni) tasdiqlash, (bundan O'zbekiston Respublikasida joylashgan ko'chmas mol-mulkni boshqa shaxsga o'tkazish va garovga qo'yish to'g'risidagi shartnomalar mustasno), fuqaroning tirik ekanligi faktini tasdiqlash, fuqaroning muayyan joyda ekanligi faktini tasdiqlash, fuqaroning fotosuratda aks ettirilgan shaxs ekanligini tasdiqlash, hujjatlar taqdim etilgan vaqtini tasdiqlash; meros qilib qoldirilgan mol-mulkni qo'riqlash choralarini ko'rish, merosga bo'lgan huquq to'g'risida guvohnomalar berish, er-xotinning umumiy mol-mulkidagi ulushga bo'lgan mulk huquqi to'g'risida guvohnomalar berish, hujjatlar ko'chirma nusxalarining va hujjatlardan olingan ko'chirmalarning to'g'riligini shahodatlash, hujjatlardagi imzolarning haqiqiylikini shahodatlash, hujjatlarining bir tildan boshqa tilga to'g'ri tarjima qilinganligini shahodatlash, pul summolari va qimmatli qog'ozlarni depozitga qabul qilib olish, saqlash uchun hujjatlarni qabul qilib olish, ijro xatlarini yozish, dengiz protestlarini amalga oshirish. Konsullikning mansabdor shaxsi O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlariga muvofiq boshqa notarial

harakatlarni ham amalga oshirishi mumkin. Notarial harakatlar konsullik muassasasida amalga oshiriladi. Ayrim hollarda notarial harakatlar mazkur muassasadan boshqa joyda bajarilishi mumkin [3].

Notarial harakatlar konsullik muassasasi binosidan tashqarida bajarilsa, hujjatning tasdiqlovchi yozuvida va notarial harakatlarni ro'yxatga olish reyestrda notarial harakat amalga oshirilgan joyning manzili ko'rsatiladi.

Notarial harakatlar buning uchun zarur bo'lgan barcha hujjatlar taqdim etilgan, konsullik yig'implari to'langan va amaldagi xarajatlar qoplangan kuni bajariladi.

Notarial harakatlarni bajarish qo'shimcha ma'lumotlar yoki hujjatlar talab qilinganda yoxud hujjatlarni ekspertizaga jo'natish zarurati bo'lganda, shuningdek O'zbekiston Respublikasining qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa asoslarga ko'ra kechiktirilishi mumkin.

Notarial harakatlarni amalga oshirish, basharti qonunga binoan manfaatdor shaxslardan ushbu harakatlarni amalga oshirishga e'tiroz boryo'qligini so'rash zarur bo'lganda, kechiktirilishi mumkin. Notarial harakatni amalga oshirishni kechiktirish muddati bir oydan oshmasligi lozim. Notarial harakatni amalga oshirishni so'rab murojaat qilgan shaxsning talabiga ko'ra unga notarial harakatni amalga oshirishni kechiktirish haqidagi qaror beriladi.

Manfaatdor shaxs tasdiqlashni so'rayotgan huquq yoki fakt ustida da'volashish uchun sudga murojaat qilish istagidagi boshqa manfaatdor shaxsning arizasiga ko'ra notarial harakatni amalga oshirish ko'pi bilan o'n kun muddatga kechiktirilishi mumkin. Agar bu muddat ichida ariza tushganligi haqida suddan

ma'lumot olinmasa, notarial harakat amalga oshirilishi lozim.

Bir manfaatdor shaxs tasdiqlashni so'rayotgan huquq yoki fakt ustida da'volashayotgan boshqa manfaatdor shaxsdan ariza tushganligi to'g'risida suddan ma'lumot olingan taqdirda notarial harakatni amalga oshirish mazkur ish sudda hal bo'lguniga qadar to'xtatib turiladi. Qonunchilik hujjatlarida notarial harakatlarni amalga oshirishni kechiktirish va to'xtatib turishning boshqa asoslari ham belgilanishi mumkin. Konsullar notarial harakatlarni amalga oshirishni so'rab murojaat qiluvchilarning (ularning qonuniy vakillarining, shuningdek vasiy va homiylarining) va yuridik shaxs vakillarining shaxsini aniqlaydi. Notarial harakatlarni amalga oshirishni so'rab murojaat qiluvchi fuqarolarning shaxsi quyidagi hujjatlarga asosan aniqlanadi:

“O'zbekiston Respublikasi fuqarolari — fuqaro pasporti yoki diplomatik passport; 16 yoshga to'lmagan fuqarolar — fuqaro pasporti yoki tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma; harbiy xizmatchilar — fuqaro pasporti; ayrim hollarda esa shaxsiy harbiy guvohnomalar va harbiy biletlar; xorijiy fuqarolar — chet davlat milliy yoki diplomatik pasporti; fuqaroligi bo'lmagan shaxslar — O'zbekiston Respublikasi yoki chet davlatining vakolatli tashkilotlari tomonidan rasmiylashtirilgan fuqaroligi bo'lmagan shaxs uchun yo'l hujjati. Bitimlar tasdiqlab berilayotganida ularda ishtirok etayotgan fuqarolarning muomala layoqati belgilangan tartibda aniqlanadi va yuridik shaxslarning huquq layoqati tekshiriladi. Bitim vakil tomonidan tuzilgan taqdirda uning vakolati ham tekshiriladi. Konsul tomonidan fuqarolarning muomala

layoqati ular bilan shaxsiy muloqot davomida aniqlanadi”[4].

Yuridik shaxsning huquq layoqati u tuzilgan paytdan boshlab vujudga keladi. Yuridik shaxs davlat ro'yxatidan o'tkazilgan paytdan boshlab tashkil etilgan hisoblanadi. Notarial tartibda tasdiqlanadigan bitimlar, shuningdek ariza va boshqa hujjatlar notarial harakatlarni amalga oshirayotgan konsul huzurida imzolanadi. Agar bitim, ariza yoki boshqa hujjat konsul yo'qligida imzolangan bo'lsa, imzo chekkan shaxs hujjatni o'zi imzolaganligini shaxsan tasdiqlashi lozim. Konsullar O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi orqali notarial harakatlarni amalga oshirish uchun hujjatlar va materiallarni talab qilishga haqli. Hujjatlar va materiallar konsullar tomonidan ko'rsatilgan muddatda taqdim etilishi lozim.

Konsul notarial harakatlarni amalga oshirganlik uchun qonunchilik hujjatlarida belgilangan stavkalar bo'yicha konsullik yig'imi va amaldagi xarajatlarni qoplash uchun yig'imni undiradi. Konsul notarial harakatni konsullik muassasasi binosidan tashqari boshqa joyda amalga oshirganda manfaatdor fuqaro yoki yuridik shaxslar uning amalda qilingan transport va boshqa xarajatlarining o'rnini qoplaydi. Konsul yo'l qo'ygan xatosi natijasida o'zi amalga oshirgan notarial harakatning noto'g'riligini bilib qolgan taqdirda, u ana

shu notarial harakatni belgilangan tartibda bekor qilish choralarini ko'rish maqsadida Tashqi ishlar vazirligining Konsullik boshqarmasini xabardor qiladi.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi jahon miqyosida rivojlanib bormoqda. Tabiiyki bu rivojlanishlar davlat rahbari tomonidan to'g'ri olib borilayotga iqtisodiy-ijtimoiy siyosat bilan bog'liq. Davlatimiz o'z fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlashda, ularning ijtimoiy hayotini yaxshilashda nafaqat respublikadagi, balki horijdagi fuqarolarimizni ham chetda qoldirmayapti. Bundan tashqari jismoniy va yuridik shaxslarning tadbirkorligini rivojlantirish yo'lida, ularning horijdagi nufuzli kompaniyalar bilan hamkorligini ta'minlashda, horijdan investitsiyalar olib kirishida va jahon bozorlariga chiqishida ularga katta imkoniyatlar, yengilliklar berilmoqda. Bunday vaziyatda chet davlatdagi fuqarolarimiz, tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan kelgan murojaatlar yuzasidan hujjatlarni shakllantirishda notarial harakatlari katta ahamiyatga ega. Shu maqsadda konsulliklarda notarial harakatlarni amalga oshirishni imkon qadar osonlashtirish, elektron hukumat bilan ishlash tizimini takomillashtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Notarial_harakatlar
2. O'zbekiston Respublikasining "Notariat to'g'risida"gi 343-1 sonli qonuni. Toshkent:26.12.1996/ <https://lex.uz/ru/docs/-54458>
3. O'zbekiston Respublikasining "Konsullik ustavini tasdiqlash to'g'risida"gi 517-sonli qonuni. Toshkent:17.01.2019 <https://lex.uz/docs/-4167683>
4. <https://lex.uz/docs/-1741499> O'zbekiston Respublikasi konsullik muassasalarining konsullari tomonidan notarial harakatlarni amalga oshirish tartibi to'g'risidagi yo'riqnoma. Toshkent: 31.01.2011